

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**BRENO BEZERRA DE ARAÚJO
LARISSAZAN DA CRUZ CUNHA
LEHTYCIA STHEPHANE DA SILVA OLIVEIRA**

**SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO
16º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM EXTREMOZ/RN**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**BRENO BEZERRA DE ARAÚJO
LARISSAZAN DA CRUZ CUNHA
LEHTYCIA STHEPHANE DA SILVA OLIVEIRA**

**SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO
16º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM EXTREMOZ/RN**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Rosalynny C. Moraes de
Souza.

EXTREMOZ/RN
2024

BRENO BEZERRA DE ARAÚJO
LARISSAZAN DA CRUZ CUNHA
LEHTYCIA STHEPHANE DA SILVA OLIVEIRA

SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO
16º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM EXTREMOZ/RN

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Rosalynny C. Morais de
Souza.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
04/12/2024 pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosalynny Crystyanne Morais de Souza

Ranaildo Gomes da Silva

Diego Roberto Fernandes

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho à pequena Liz, que, ainda em sua doce espera, já nos inspira com sua existência. Que sua chegada seja a confirmação de que os sonhos que cultivamos hoje podem florescer amanhã, trazendo luz e propósito. Liz, você é a prova viva de que o futuro é um campo fértil, pronto para ser semeado com amor, esperança e determinação. Que sua vida seja tão grandiosa quanto o amor que já sentimos por você.

AGRADECIMENTOS

Eu, Breno Bezerra de Araújo, agradeço primeiramente a Deus, por ter me dado discernimento e paciência para concluir este trabalho. Agradecer à minha namorada, que sempre me ajudou e não me deixou desistir. À minha família, e principalmente aos meus pais por sempre me apoiarem e incentivarem. Agradeço também à minha orientadora Rosallynny Moraes e todo corpo docente, pelo apoio fornecido desde o início do trabalho.

Eu, Larissazan Cruz agradeço antes de tudo, a Deus por Sua infinita bondade e a Nossa Senhora por Seu eterno zelo e proteção. Ademais, estendo meus agradecimentos aos meus familiares e amigos que contribuíram, direta ou indiretamente, com apoio e cuidado durante todo esse processo, especialmente aos meus pais, Elizangela Cruz e Jackson Vieira, que esculpiram pedras com suor para que eu pudesse trilhar um caminho de brilhantes. Concluo reiterando meu sincero agradecimento aos meus colegas que construíram este artigo junto comigo, compartilhando dores e alegrias ao longo de todo o processo. Expresso, ainda, minha profunda gratidão a Rosallynny Moraes e Ranaildo Gomes pela orientação indispensável, que foi essencial para a realização deste trabalho.

Eu, Lehtycia Sthephane gostaria de expressar minha profunda gratidão à minha família, que sempre esteve ao meu lado, oferecendo amor, apoio e motivação ao longo desta jornada. Agradeço especialmente à minha filha, que ainda está em meu ventre, por me inspirar todos os dias a seguir em frente com determinação e amor. Aos meus dois amigos, que compartilharam comigo os desafios e as conquistas durante a elaboração deste TCC, meu sincero agradecimento pela parceria, apoio e companheirismo. Ao meu companheiro, meu grande apoio, que esteve presente me ajudando a manter o foco e a força para concluir este trabalho. Sem o apoio e carinho de todos vocês, este TCC não seria possível. Muito obrigada!

Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim !

O Rappa, 2013

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. METODOLOGIA	10
3. REFERENCIAL TEÓRICO	12
3.1 GESTÃO DE PESSOAS	12
3.2 SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO E SUA NATUREZA	13
3.3 MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO	14
3.4 TEORIAS MOTIVACIONAIS	15
3.4.1 TEORIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW	15
3.4.2 TEORIA X E Y	17
3.4.3 TEORIA DOS DOIS FATORES DE ERZBERG	17
3.4.4 TEORIA DE ERG DE ALDERFER	19
3.4.5 TEORIA DA EXPECTATIVA DE VROOM	19
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
REFERÊNCIAS	31

SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO 16º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM EXTREMOZ/RN

RESUMO

A satisfação e a motivação no ambiente de trabalho estão profundamente interligadas e têm um papel crucial no desempenho organizacional, especialmente no contexto da gestão pública. Sendo assim, esta pesquisa busca analisar a satisfação no ambiente de trabalho dos policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar em Extremoz/RN e como essa satisfação impacta seu desempenho e motivação. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como a satisfação e motivação no ambiente de trabalho influenciam na qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar. O objetivo geral é avaliar a relação entre satisfação, motivação e desempenho dos policiais militares, enquanto os objetivos específicos incluem identificar fatores que geram satisfação ou insatisfação, Avaliar a percepção dos policiais sobre o ambiente de trabalho, incluindo aspectos físicos, psicológicos e sociais e examinar o impacto do estresse e da carga de trabalho sobre a qualidade de vida e a satisfação no trabalho. Para isso, a metodologia adotada é de caráter descritivo e quantitativo, utilizando pesquisa de campo e coleta de dados, com a abordagem qualitativa. A pesquisa identificou que, por meio dos dados obtidos via formulários, emergiram queixas, objeções e pontos positivos relacionados ao ambiente de trabalho no 16º Batalhão da Polícia Militar de Extremoz/RN. Os resultados apontam para a importância de um ambiente de trabalho saudável na promoção da motivação e no desempenho dos servidores. Assim, espera-se que este estudo contribua com informações relevantes para a gestão pública e para a adoção de práticas que valorizem os profissionais da segurança pública.

Palavras-chave: Satisfação no Ambiente de Trabalho. Motivação e Gestão Pública.

1 INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo encontra-se repleto de transformações e mudanças, que enfatizam onde as organizações devem melhorar seu índice motivador, para que os colaboradores se sintam felizes, realizados e orgulhosos de permanecer em seu atual ambiente de trabalho. Segundo Minayo (2013), qualidade de vida é um conceito multifacetado que engloba tanto aspectos objetivos quanto subjetivos, sendo influenciada por fatores físicos, emocionais, sociais e ambientais.

Deste modo, com o intuito de uma organização sobreviver é fundamental a compreensão da estruturação de seu clima organizacional, o que estabelece uma possibilidade de proporcionar aperfeiçoamentos no ambiente de trabalho e dos frutos alcançados pela instituição.

A Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi estabelecida pela Lei Complementar nº 090, de 04 de janeiro de 1991. A alegada Lei Complementar prediz que a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte é alinhada em órgãos de apoio e órgãos de efetuação, onde os órgãos de direção efetuem o comando e a administração da Polícia Militar, sob autoridade do Comandante Geral, que assume o planejamento e organização, destacando às necessidades em pessoal e material da Corporação para o cumprimento de suas obrigações.

Buscamos identificar e analisar os fatores que afetam a satisfação dos policiais militares do 16º batalhão de Extremoz/RN. A baixa satisfação pode levar à diminuição da eficiência, aumento do estresse e problemas de saúde mental, afetando não apenas os policiais, mas também a qualidade do serviço prestado à comunidade. Portanto, é crucial investigar esses fatores para desenvolver estratégias que melhoram a satisfação e, conseqüentemente, o desempenho e bem-estar desses profissionais. Como a satisfação no ambiente de trabalho impacta o desempenho e a motivação dos policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar em Extremoz/RN?

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a satisfação no ambiente de trabalho dos policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar

em Extremoz/RN e como ela influencia no desempenho e na motivação da corporação. Os objetivos específicos enfatizam: Identificar os fatores que contribuem para a satisfação e insatisfação dos policiais militares no trabalho; Avaliar a percepção dos policiais sobre o ambiente de trabalho, incluindo aspectos físicos, psicológicos e sociais; Examinar o impacto do estresse e da carga de trabalho sobre a qualidade de vida e a satisfação no trabalho.

A presente pesquisa tem como justificativa realçar que a satisfação no ambiente de trabalho é um fator importante para o desempenho e a motivação dos colaboradores. Em organizações de segurança pública, como a Polícia Militar, a satisfação pode influenciar diretamente a eficácia das operações e a qualidade do serviço prestado à sociedade. Este estudo é relevante para identificar áreas de melhoria e propor ações que possam vir a contribuir para um ambiente de trabalho mais satisfatório e produtivo.

Assim, ao analisar a satisfação dos policiais militares do 16º Batalhão de Extremoz/RN, este estudo pretende compreender como as condições de trabalho afetam seu desempenho e motivação. Através dessa investigação, busca-se ampliar o conhecimento sobre a relação entre clima organizacional e eficácia operacional, destacando a importância de um ambiente de trabalho saudável para a manutenção da qualidade no serviço prestado à comunidade.

2. METODOLOGIA

A metodologia é o conjunto de procedimentos e técnicas que guia a execução organizada e sistemática de um estudo ou pesquisa, assegurando a confiabilidade dos resultados por meio de uma abordagem cuidadosamente planejada, desde a coleta de dados até a interpretação das conclusões.

Este estudo foi realizado junto aos Policiais Militares do 16º Batalhão da Polícia Militar de Extremoz/RN, com 15 respostas (50% do batalhão). Os resultados mostraram predominância do gênero masculino (93,8%), faixa etária entre 41-50 anos (68,8%) e graduação completa (25%). Os cargos mais comuns foram 3º Sargento (62,5%) e 2º Sargento (25%). A satisfação geral foi classificada como regular (43,8%), excelente (31,3%) ou boa (25%). A motivação recebida de superiores foi considerada ruim (37%) ou regular (25%). O estresse foi relatado por 75% dos participantes. A relação com colegas foi avaliada como boa (50%) ou excelente (37,5%). A remuneração foi considerada um fator motivacional bom (50%) ou excelente (37,5%).

Dessa forma, o atual trabalho de conclusão de curso expõe uma abordagem descritiva e ela tem como principal finalidade analisar e descrever as características do ambiente de trabalho no batalhão da polícia militar, com foco na satisfação dos policiais. Este tipo de estudo visa detalhar os aspectos do ambiente organizacional, bem como as percepções e opiniões dos policiais sobre fatores como condições de trabalho, relações interpessoais, liderança e reconhecimento profissional.

"A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los" Gil (2008).

Conforme Aliaga e Gunderson (2002), a pesquisa quantitativa pode ser compreendida como a "interpretação de fenômenos por meio da obtenção de dados numéricos, que serão examinados utilizando métodos matemáticos, especialmente os estatísticos". Assim, percebe-se que esse tipo de investigação busca exatidão nos resultados, a fim de minimizar erros na análise

e compreensão dos dados, proporcionando maior confiança nas inferências realizadas. Seu uso é comum em estudos descritivos, que exploram as relações entre variáveis, visando identificar as características de um fenômeno (RICHARDSON, 2008).

A pesquisa básica objetiva gerar conhecimento novo para o avanço da ciência, busca gerar verdades, ainda que temporárias e relativas, de interesses mais amplos (universalidade), não localizados. Não tem, todavia, compromisso de aplicação prática do resultado. Por exemplo, estudar as propriedades de determinado mineral. A pesquisa básica pode ser classificada em de avaliação e de diagnóstico. De avaliação: atribui valor a um fenômeno estudado. Para tanto, necessita de parâmetros bem estabelecidos de comparação ou referência. Pode ter seu foco nos procedimentos ou nos resultados. Já a pesquisa de diagnóstico busca traçar um panorama de uma determinada realidade. ("Metodologia da Pesquisa Científica: teoria e prática - como elaborar TCC". Brasília: Thesaurus, 2016.)

Portanto, pode-se concluir que este trabalho também adota uma abordagem de pesquisa de campo, caracterizada pela coleta direta de dados no ambiente onde os eventos ocorrem, conforme destacado por especialistas como GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

“Pode-se então afirmar que o objetivo de uma pesquisa de campo é entender a diferença entre um indivíduo e outro, a partir da análise da interação entre as pessoas de um grupo ou comunidade, extraindo dados diretamente por meio da realidade dos indivíduos.”

Em síntese, esta metodologia integrará a abordagem quantitativa, de natureza básica e de pesquisa de campo para uma análise robusta e detalhada do fenômeno em estudo. Ao combinar essas estratégias, espera-se não apenas identificar e esclarecer conceitos, mas também interpretar em profundidade os dados obtidos diretamente do campo, permitindo uma

compreensão mais contextualizada do tema. Assim, as metodologias adotadas garantirão um panorama abrangente e fundamentado, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento na área abordada.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Gestão de Pessoas

No cenário corporativo atual, a gestão de pessoas vem se tornando um tema amplamente discutido e crucial, em especial no mundo profissional, contribuindo positivamente no sucesso e bem estar das organizações que priorizam o colaborador dentro do ambiente de trabalho.

Hoje, percebe-se que as pessoas precisam estar contentes e satisfeitas para uma melhor produção, eficiência e competência. Os indivíduos passam grande parte de suas vidas trabalhando e isso requer uma grande familiaridade para uma melhor execução em suas ações.

“As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e as fraquezas de uma organização dependendo da maneira como são tratadas. Elas podem ser a fonte de sucesso como também podem ser a fonte de problemas. É melhor tratá-las como fonte de sucesso. Para que os objetivos da GP sejam plenamente alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elementos básicos para a eficácia organizacional.”(CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.)

A Gestão de Pessoas é um segmento extremamente sensível às opiniões e aos costumes presentes no ambiente social, na interação entre as pessoas e nos sentimentos dos colaboradores. A área de gestão de pessoas depende de diversas situações e aspectos, desde o clima e da cultura organizacional como das características de todas as pessoas que constituem o ambiente.

Entre os aspectos da gestão de pessoas, todos priorizam as pessoas como seres humanos que são, com as suas virtudes, limitações e particularidades. Isso significa reconhecer que cada colaborador traz consigo uma abordagem única de experiências, habilidades e valores, que devem ser respeitados e valorizados no ambiente de trabalho. A gestão eficaz busca, portanto, criar um ambiente onde os colaboradores possam desenvolver seu potencial ao máximo, ao mesmo tempo em que se sentem reconhecidos, respeitados e motivados.

3.2 Satisfação no Ambiente de Trabalho e Sua Natureza

A satisfação no ambiente de trabalho refere-se ao sentimento de bem-estar e realização dos colaboradores em relação ao seu trabalho e às condições que o cercam. Segundo Judge e Kammeyer-Mueller (2012), a satisfação no trabalho é influenciada por diversos fatores, como a natureza das tarefas, as condições de trabalho, o reconhecimento e as oportunidades de crescimento profissional. Esses aspectos são essenciais para o bem-estar dos colaboradores e para a manutenção de um ambiente de trabalho produtivo e engajador.

O reconhecimento, é onde o funcionário se sente valorizado por suas contribuições, e autonomia, que permite ao trabalhador tomar decisões e gerenciar suas tarefas de forma independente.

A remuneração justa e adequada também é crucial para a satisfação, assim como relacionamentos interpessoais positivos com colegas e líderes, que criam um ambiente de trabalho mais harmônico. Além disso, o conforto e as condições físicas do local de trabalho impactam diretamente no bem-estar do funcionário.

Por fim, o alinhamento de valores entre o colaborador e a empresa pode aumentar significativamente a motivação, pois o funcionário sente que está trabalhando por um propósito com o qual se identifica.

3.3 Motivação e Satisfação no Ambiente de Trabalho no Serviço Público

Chiavenato (2004) observa que os objetivos organizacionais são alcançados através das pessoas. No entanto, os indivíduos também possuem objetivos pessoais e muitas vezes servem-se da organização para atingi-los. É preciso haver uma parceria entre a empresa e seus empregados, no sentido de que as pessoas contribuem e em troca a organização oferece incentivos. O equilíbrio organizacional está justamente na troca proporcional de incentivos e contribuições.

Enquanto a motivação no setor privado tende a focar principalmente em recompensas financeiras, os órgãos públicos são frequentemente alimentados por um senso de propósito e vocação. A satisfação e motivação no trabalho entre o setor privado e o setor público podem variar dependendo de alguns fatores como estrutura de gratificação, cultura organizacional e até mesmo as próprias expectativas dos colaboradores.

A motivação no setor privado é frequentemente alimentada por incentivos financeiros, como salários competitivos, bônus e comissões. As empresas costumam oferecer recompensas concretas para o cumprimento de metas específicas, além de enfatizarem planos de carreira e oportunidades de desenvolvimento profissional. Essa abordagem incentiva os funcionários a buscar promoções e crescimento pessoal, criando um ambiente onde a inovação e a excelência se tornam não apenas metas, mas a excelência.

Por outro lado, no setor público, a motivação geralmente se baseia em um forte senso de vocação. Muitos servidores públicos são movidos por uma missão de servir à sociedade e contribuir para o bem-estar coletivo. A estabilidade no emprego, junto a benefícios como aposentadorias sólidas e períodos de descanso, representa um fator motivacional significativo, especialmente em cenários econômicos incertos. Nesse contexto, a dinâmica de trabalho tende a ser menos competitiva e mais colaborativa, priorizando o trabalho em equipe.

“Quanto maior é a satisfação dos funcionários, mais alta é a qualidade de vida no trabalho” (FALLER, 2004, p. 42). Quando os colaboradores se sentem valorizados e engajados, sua produtividade tende a aumentar, resultando em um melhor desempenho geral. Por outro lado, um ambiente negativo pode levar à desmotivação, reduzindo a eficiência e impactando diretamente os resultados da organização. Portanto, investir em estratégias que promovam a satisfação no trabalho é fundamental para o sucesso a longo prazo.

3.4 Teorias Motivacionais

As teorias motivacionais são um agrupamento de ideias que apresentam o que induz as pessoas e de que maneira elas podem ser estimuladas. Estas teorias trazem sua desenvoltura ao longo dos anos por diversos autores, e são aplicadas por muitas empresas, que fazem o uso dessa teoria de como gerir seus colaboradores para que eles possam atingir os objetivos.

Segundo Pink (2011), a motivação humana é sobretudo alimentada por três elementos interligados: a autonomia, a maestria e o propósito. Essa tríade, segundo Pink, é primordial para proporcionar um empenho profundo e sustentável nas tarefas as quais desempenhamos.

Com isso, a motivação é fundamental na vida e no ambiente de trabalho dos policiais militares, para que os mesmos se sintam valorizados e satisfeitos em sua vida e seu ambiente de trabalho.

3.4.1 Teoria Das Necessidades de Maslow

A conhecida hierarquia das necessidades humanas, proposta pelo psicólogo americano Abraham Harold Maslow (1970) na década de 1940, fundamenta-se no conceito de que qualquer ser humano dedica-se bastante para atender suas necessidades pessoais e profissionais.

Conforme Chiavenato (2003), Maslow apresentou uma teoria que confirma que as necessidades humanas situam-se ordenadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de relevância. Deste modo promoveu esta hierarquia de necessidades em uma pirâmide, em que na base da pirâmide se topam as necessidades mais básicas do ser humano, e na extremidade se topam as necessidades mais primorosas.

A teoria das necessidades humanas conhecida como a pirâmide de Maslow propõe cinco níveis de ascendentes: (1) necessidades fisiológicas: estão referente com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie humana; (2) necessidades de segurança: referem-se a estabilidade, como: salários, proteção contra perigos externos e desastres fisiológicos; (3) necessidades sociais: são necessidades de afeto, de amor, de relacionamento, de convivência com os outros, de se sentir pertence a um grupo; (4) necessidade de estima: são necessidades ligadas ao reconhecimento das próprias capacidades, e de estima e de reconhecimento das outras pessoas; (5) necessidades de auto-realização: estão relacionadas com o desenvolvimento do ser humano, explorando todo seu potencial, não se chega ao seu limite potencial, pois está sempre se aprimorando.

<https://images.app.goo.gl/k7aUtCTbJg1tC2Du9>

3.4.2 Teoria X e Y

“A motivação é um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta”. Assim, a motivação é concebida como parte integrante do processo administrativo, sendo considerada uma condição fundamental e indispensável para o alcance dos objetivos do trabalho e das organizações (Robbins, 2005, p.132).

McGregor, professor de psicologia e economista, no final da década 50 desenvolveu as teorias X e Y, que têm como estrutura a análise de motivação dos profissionais no ambiente de trabalho. McGregor não quis dar nome às teorias por não querer menosprezar ou enaltecer algum dos grupos, e então decidiu continuar com o nome Teoria X e Y.

A principal diferença entre os parâmetros citados, é que em um deles sugere-se que os colaboradores sejam motivados pelo medo de alguma punição ou somente pela recompensa, não há nenhum tipo de prazer em executar aquela atividade, gerando uma manipulação para a concretização da tarefa, uma teoria tradicional totalmente mecanicista, negativa e estática, chamada de teoria X.

A teoria X afirma: “o trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas” (SIQUEIRA, 2018). Esta teoria aborda a visão mais tradicional da administração, abordando a visão de Taylor, Fayol e Weber, pois possui uma visão errônea do ser humano, uma visão mecanicista, uma vez que vê o homem como indolente, como um ser capaz de somente cumprir ordens e que precisa ser coagido e isso força as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização pretende, independentemente de suas opiniões ou objetivos pessoais (CHIAVENATO, 2003).

A Teoria Y afirma que o trabalho é natural como o lazer, se as condições forem favoráveis (SIQUEIRA, 2018). Portanto, a teoria Y tem uma filosofia gerencial totalmente oposta e moderna que diz que o serviço humano é inteiramente auto-ativador, responsável e que enxerga o esforço naturalmente como o descanso. Sendo assim, concluindo as tarefas que lhe foram direcionadas com total eficiência, devido a satisfação aquilo que fazem.

3.4.3 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg

A teoria dos Dois Fatores de Herzberg, é uma teoria que diz que a motivação e a satisfação dos colaboradores são persuadidos por dois grupos de fatores: motivacionais e higiênicos.

A teoria alega que as duas condições, referentes às circunstâncias do trabalho e as questões interpessoais, são responsáveis por definir e determinar o nível de satisfação e motivação do colaborador com a empresa.

Os fatores higiênicos relacionam-se ao ambiente de trabalho, é possível citar, o salário, os benefícios sociais, o clima organizacional, as normas e instruções da empresa, condições físicas e ambientais do trabalho.

De acordo com Chiavenato (2003, p. 333), as pesquisas de Herzberg revelaram que quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados; se elevam a satisfação não conseguem sustentá-la por muito tempo. Quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Por causa dessa influência mais voltada para a insatisfação, Herzberg chama-os de fatores higiênicos, pois são essencialmente profiláticos e preventivos: eles apenas evitam a insatisfação, mas não provocam a satisfação.

Conforme o autor, os fatores higiênicos preveem a insatisfação do colaborador, se o fatores higiênicos estiverem em uma situação precária, eles provocam a insatisfação do colaborador na empresa. Os fatores higiênicos apenas evitam a insatisfação do colaborador.

Os fatores motivacionais estão relacionados com o íntimo do indivíduo, com sua autorrealização, o que o indica faz e desempenha no ambiente de trabalho, com o que a empresa pode oferecer para que os colaboradores atinjam satisfação pessoal e profissional.

Conforme Chiavenato (2003, p. 334), afirma que os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e auto realização, e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho.

Tradicionalmente, as tarefas e os cargos eram arranjados e definidos com a preocupação de atender aos princípios de deficiência e economia, eliminando o desafio e a criatividade individual. Com isso, perdiam o significado psicológico para o indivíduo que os executava e criavam um efeito de “desmotivação”, provocando apatia, desinteresse e falta de sentido psicológico. O efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo e estável.

Ou seja, segundo o autor, os fatores motivacionais estão relacionados com aquilo que o colaborador desempenha, diante disso, envolve crescimento individual, reconhecimento profissional, e este fator motivacional está sob controle do indivíduo.

3.4.4 Teoria de ERG de Alderfer

A Teoria de ERG é uma abordagem mais recente das necessidades humanas, criada pelo psicólogo norte-americano Clayton Paul Alderfer. Essa teoria pode ser vista como uma adaptação da Teoria das Necessidades de Maslow, já que Alderfer simplificou as cinco categorias da pirâmide de Maslow em três grupos, sendo eles: Existência, Relacionamento e Desenvolvimento.

As necessidades de Existência correspondem aos dois primeiros níveis da pirâmide de Maslow, que incluem as necessidades fisiológicas e de segurança, como comida, moradia e água. As necessidades de Relacionamento estão associadas aos níveis de Interação Social e Autoestima, envolvendo vínculos com amigos, família e autovalorização. As necessidades de crescimento correspondem ao nível de auto realização, com foco no anseio por desenvolvimento pessoal, produtividade e criatividade. Contudo, esta teoria se diferencia da teoria de Maslow, quando afirma que não há uma hierarquização entre as necessidades, uma vez que:

pode haver mais do que uma necessidade activa ao mesmo tempo e se uma necessidade de nível superior for reprimida o desejo de satisfazer uma de nível mais baixo aumentará. Isto significa que não existe uma relação exata de hierarquia, podendo as três categorias funcionar simultaneamente (PORTAL GESTÃO, 2018).

3.4.5 Teoria da Expectativa de Vroom

Victor Vroom é um psicólogo canadense, que em 1964 decidiu desenvolver a Teoria da Expectativa, que busca explicar a motivação humana. A Teoria da Expectativa de Vroom, tem como propósito amenizar a dor e maximizar a satisfação, enfatizando as características individuais do homem que resulta em seus objetivos realizados com excelência de acordo com a expectativa nos eventos futuros e quanto maior sua recompensa, conseqüentemente maior será o seu grau de motivação. De acordo com Vroom (2018), o processo de motivação ocorre através dos objetivos de cada pessoa, e de sua visão da recompensa que esta terá em virtude de suas ações, ou seja, cada indivíduo agirá conforme a expectativa em alcançar seu objetivo.

Os principais componentes da teoria são:

Expectativa: Refere-se a esperança baseada na possibilidade resultará em um desempenho específico; Instrumentalidade: acredita-se que um bom desempenho gera o reconhecimento que resulta na recompensa; Valência: diz respeito ao quanto de importância a pessoa atribui a gratificação. Se a recompensa é valiosa, a valência é alta.

Assim, segundo a Teoria da Expectativa de Vroom, a motivação é o resultado da combinação dessas três variáveis. Um indivíduo será altamente motivado se acreditar que: Seu esforço levará a um bom desempenho (alta expectativa); Esse desempenho será recompensado (alta instrumentalidade); E essa recompensa tem um valor significativo para ele (alta valência).

A fórmula utilizada na teoria, é:

Motivação = Expectativa x Instrumentalidade x Valência

Se qualquer um desses fatores for zero, a motivação também será nula, pois todas as três variáveis precisam estar presentes para que o indivíduo se sinta motivado a agir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o objetivo de ampliar nosso estudo e testificar nossas informações a respeito do tema, foi enviado no dia 28 de outubro de 2024 perguntas objetivas via formulário para os Policiais Militares do 16º Batalhão da Polícia Militar de Extremoz/RN. O formulário foi respondido por 50% do batalhão, equivalente à 15 respostas de 30 polícias que atuam na corporação.

Gráfico 01: Referente ao gênero dos participantes

Fonte do autor: 2024

No gráfico 01, que apresenta a distribuição de gênero dos respondentes, observa-se uma clara predominância do gênero masculino. De acordo com os dados, 93,8% dos participantes se identificaram como do gênero masculino, enquanto 6,3% se identificaram como do gênero feminino. Esses números revelam uma diferença considerável entre os gêneros representados na pesquisa, com uma esmagadora maioria de homens entre os participantes.

Gráfico 02: Idade dos participantes

Fonte do autor: 2024

No gráfico 02, a distribuição etária dos participantes revela que a maioria está na faixa de 41 a 50 anos, representando 68,8% dos respondentes. Em comparação, 31,3% pertencem à faixa etária de 31 a 40 anos. A predominância de participantes mais velhos pode indicar que pessoas dessa faixa etária estão mais dispostas ou têm mais disponibilidade para participar da pesquisa, talvez devido a uma maior estabilidade profissional ou pessoal.

Gráfico 03: Nível de escolaridade dos participantes

Fonte do autor: 2024

No gráfico 03, que apresenta o nível de escolaridade dos participantes, observa-se uma distribuição interessante entre as diferentes qualificações acadêmicas. De acordo com os dados, 25% dos respondentes possuem graduação completa, enquanto outros 25% têm apenas o ensino médio

completo. Em seguida, 18,8% têm pós-graduação, e o mesmo percentual (18,8%) está na categoria de graduação incompleta. Além disso, 6,3% dos participantes possuem pós-graduação incompleta, enquanto os 6,3% restantes têm um mestrado.

Gráfico 04: Cargo dos participantes na corporação

Fonte do autor: 2024

No gráfico 04, observa-se a distribuição dos cargos entre os participantes, revelando uma concentração significativa no cargo de 3º Sargento, com 62,5% dos respondentes ocupando essa posição. Em seguida, 25% dos participantes ocupam o cargo de 2º Sargento, enquanto 6,3% atuam como Soldados e 6,3% como Capitão. Esses dados indicam que a maior parte dos respondentes se encontra em posições hierárquicas mais baixas

Gráfico 05: Nível de satisfação geral dos Policiais Militares

Fonte do autor: 2024

No gráfico 05, os participantes revelam uma distribuição interessante em relação ao seu nível de satisfação geral. A maior parte dos respondentes, 43,8%, classificaram sua satisfação como regular, indicando que muitos se encontram em um ponto intermediário, nem completamente satisfeitos, nem insatisfeitos. Em seguida, 31,3% dos participantes avaliaram a satisfação como excelente, mostrando uma boa parte que se sente altamente satisfeita com a situação ou o serviço em questão. Por fim, 25% dos respondentes indicaram um nível de satisfação bom, sugerindo que, embora satisfeitos, ainda há espaço para melhorias. Esses dados refletem uma percepção majoritariamente positiva, com uma quantidade significativa de pessoas classificando sua experiência como positiva ou excelente.

Gráfico 06: Nível de motivação recebido dos superiores

Fonte do autor: 2024

No gráfico 06, os participantes expressam diferentes percepções sobre a motivação recebida de seus superiores. 37% dos respondentes consideram o nível de motivação ruim, enquanto 25% o classificam como regular. Além disso, 12,5% dos participantes indicam que o nível de motivação é péssimo, 12,5% consideram-no bom, e os restantes 12,5% avaliam como excelente.

Gráfico 07: O quão os Policiais estão satisfeitos com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Fonte do autor: 2024

No gráfico 07, a distribuição das avaliações dos respondentes revela uma variação significativa nas percepções sobre a situação em questão. A maior parte dos participantes, 31,3%, classificaram a situação como regular, o que sugere que, embora não insatisfeitos, muitos não consideram o cenário ideal. Outros 31,3% avaliaram como boa, indicando que uma parte considerável se sente moderadamente satisfeita, mas ainda com espaço para melhorias.

Além disso, 25% dos respondentes consideraram a situação excelente, o que mostra que, para uma parte da amostra, as condições ou o serviço atendem plenamente às expectativas. Por fim, 12,5% classificaram como ruim, refletindo uma avaliação negativa, mas representando uma minoria dentro da amostra.

Gráfico 08: Nível de estresse durante as operações

Fonte do autor: 2024

No gráfico 08 os participantes expuseram que 37,5% dos Policiais sentem bastante estresse, 25% sentem muito estresse, 12% sentem estresse moderadamente, 12,5% sentem pouco estresse e outros 12,5% não sentem nenhum estresse. Infere-se que a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg ajuda a compreender que o ambiente de trabalho influencia diretamente no engajamento e desempenho das suas funções, contribuindo para a satisfação dos colaboradores.

Gráfico 09: Avaliação da relação e o espírito de equipe com os colegas

Fonte do autor: 2024

No gráfico 09, a maioria dos participantes, 50%, avaliou a relação e o espírito de equipe com os colegas como bom, indicando que, para a maior parte da amostra, as interações no ambiente de trabalho são positivas, mas ainda há espaço para melhorias. Além disso, 37,5% dos respondentes consideraram essa relação como excelente, o que reflete uma percepção bastante positiva do ambiente de trabalho e da colaboração entre os colegas.

Por outro lado, 12,5% dos participantes avaliaram a relação com os colegas como ruim, o que aponta para um grupo minoritário que talvez enfrente dificuldades de integração ou de colaboração com a equipe, o que pode afetar o ambiente de trabalho e a produtividade.

Gráfico 10: Classificação se a remuneração atual os motiva a desempenhar bem as suas funções

Fonte do autor: 2024

No último gráfico avaliado, questionamos aos respondentes se a remuneração os motivava a desempenhar bem as suas funções, 50% classificaram como bom, 37,5% como excelente e outros 12,5% avaliaram como ruim indicando que outros fatores podem influenciar significativamente o desempenho e a motivação, contrariando a visão reducionista da Teoria X de que a remuneração monetária é a principal forma de motivar as pessoas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho objetivou analisar e compreender como a gestão de pessoas, falando especificamente de satisfação e motivação no ambiente de trabalho, influencia na vida profissional dos colaboradores. Em vista que o debate acerca do ambiente organizacional contribui diretamente na atuação dos policiais no serviço público, buscamos analisar o ponto de vista desses policiais no presente cenário em que atuam. Ao longo do estudo foram apresentadas algumas teorias que contemplam a motivação humana, revelando através destes alguns fatores que levam as pessoas a terem determinados comportamentos, contribuindo assim para o entendimento do comportamento humano e de suas ações.

Ao longo da pesquisa, ficou evidente que a desvalorização profissional, aliada a más práticas de gestão, tem um impacto significativo não apenas na

produtividade mas também na qualidade do serviço prestado à sociedade. Identificamos que fatores como ambiente de trabalho, reconhecimento e boa remuneração são fundamentais para uma equipe mais engajada e eficaz. Nesse sentido, é essencial que gestores e responsáveis pela administração pública priorizem ações voltadas a melhorias no ambiente organizacional e ao atendimento das necessidades dos profissionais, promovendo uma relação de compromisso mútuo.

Ademais, espera-se que este estudo contribua para o entendimento das dinâmicas do ambiente de trabalho e sirva como subsídio para iniciativas futuras que busquem aprimorar a gestão de pessoas, garantindo não apenas o bem-estar dos policiais, mas também na excelência no atendimento às demandas da sociedade.

Dessa forma, o artigo trouxe a contribuição para a sociedade no sentido de explicar, de forma objetiva, as vivências de um rotina no 16º Batalhão da Polícia Militar de Extremoz/RN, trazer o conhecimento de algumas teorias motivacionais para explicar alguns fatos apresentados, revelar a sua contribuição para a compreensão do comportamento do indivíduo, e quais são alguns fatores que contribuem para a motivação ou desmotivação humana.

Por fim, deixamos o trabalho em aberto para novas pesquisas e abordagem a respeito do tema, a fim de, auxiliarem nas melhorias para a gestão pública e de pessoas.

REFERÊNCIAS

ALIAGA, M.; GUNDERSON, B. Interactive Statistics. Thousand Oaks: Sage, 2002.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

FALLER, B. C. Motivação no serviço público: Um estudo de caso na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Porto Alegre, 2004.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JUDGE, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012). Job attitudes. Annual Review of Psychology, 63, 341-367.

MINAYO, M. C. de S. (2013). O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde (14ª ed.). São Paulo: Hucitec.

PINK, Daniel. Drive: a surpreendente verdade sobre o que nos motiva. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2011.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social - Métodos e Técnicas. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2008.

Robbins, S.P. (2005). Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

SANTOS, J. R. dos; SILVA, M. T. da. Metodologia da Pesquisa Científica: teoria e prática - como elaborar TCC. Brasília: Thesaurus, 2016.

SIQUEIRA, W. A Teoria X e a Teoria Y, de Douglas McGregor. 2018. Disponível em:

<http://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/a-teoria-x-e-a-teoria-y-de-douglas-mcgregor/51506/> Acesso em: 3 abr. 2018.

ANEXOS

Transcrição da entrevista via formulário, com perguntas e alternativas, que foram respondidas por alguns policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar de Extremoz/RN:

1- Qual seu gênero?

- a) Masculino
- b) Feminino
- c) Outro
- d) Prefiro não informar

2- Qual sua idade?

- a) 20 a 30 anos
- b) 31 a 40 anos
- c) 41 a 50 anos
- d) 51 a 60 anos
- e) 61 a 70 anos

3- Qual o seu nível de escolaridade?

- a) Ensino médio incompleto
- b) Ensino médio completo
- c) Graduação incompleta
- d) Graduação
- e) Pós- graduação incompleta
- f) Pós- Graduação
- g) Mestrado incompleto
- h) Mestrado

4- Qual o seu cargo na corporação?

- a) Capitão
- b) Aspirante
- c) Sub- Tenente
- d) 1° Sargento
- e) 2° Sargento
- f) 3° Sargento
- g) Cabo
- h) Soldado

5- Classifique o seu nível de satisfação geral com o trabalho na Polícia Militar:

- a) Péssimo
- b) Ruim
- c) Regular
- d) Bom
- e) Excelente

6- Classifique o seu nível de motivação recebido dos seus superiores:

- a) Péssimo
- b) Ruim
- c) Regular
- d) Bom
- e) Excelente

7- O quão os Policiais estão satisfeitos com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal?

- a) Péssimo
- b) Ruim
- c) Regular
- d) Bom
- e) Excelente

8- Classifique o nível de estresse que sente durante as operações?

- a) Nenhum estresse
- b) Pouco estresse
- c) Estresse moderado
- d) Muito estresse
- e) Extremamente estressado

9- Como você avalia a relação e o espírito de equipe com seus colegas?

- a) Péssimo
- b) Ruim
- c) Regular
- d) Bom
- e) Excelente

10- Em que nível o valor de sua remuneração atual motiva você a desempenhar bem suas funções?

- a) Péssimo
- b) Ruim
- c) Regular
- d) Bom
- e) Excelente